

ZIRAVOR O'SIMLIK TURLARI VA UNING VAKILLARI

Sodiqova Dilfuza Gafforovna¹, G'ulomova Mahliyo²

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti, B.f.f.d. (Phd),

²Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15617694>

Annotatsiya. Ziravor o'simliklar inson uchun zarur bo'lgan biologik faol moddalar, efir moylari, vitaminlar, organik kislotalar, mineral va boshqa birikmalar bor. Turli-tuman oziq-ovqat mahsulotlarini tayyorlashda ziravorlarning ahamiyati juda katta. Ushbu maqolada ziravor o'simlik turlari, uning inson organizmi uchun ahamiyati va ayrimturlari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'z: ziravor, yalpiz, garmdori, arpabodiyon, oshpiyoz, Shimoliy Osiyo, Kavkaz.

Аннотация. Специи содержат биологически активные вещества, эфирные масла, витамины, органические кислоты, минеральные вещества и другие соединения, необходимые человеку. Специи играют очень важную роль в приготовлении различных продуктов питания. В статье представлена информация о видах пряных растений, их значении для организма человека и некоторых их разновидностях.

Ключевые слова: пряности, мята, чабрец, фенхель, зеленый лук, Северная Азия, Кавказ.

Abstract. Spices contain biologically active substances, essential oils, vitamins, organic acids, minerals and other compounds necessary for humans. Spices are of great importance in the preparation of various food products. This article provides information about the types of spice plants, their importance for the human body and some types.

Keywords: spice, mint, thyme, fennel, chives, North Asia, Caucasus.

Kirish. O'zbekiston o'simliklar olami rang-barang ziravorlarga boy. Ziravor o'simliklarning urug'i va mevalari, ildizlari, barglaridan foydalaniladi. Ular mahsulotlarning lazzatli bo'lishini tahminlaydi, odam organizmi tomonidan o'zlashtirilishini yengillashtiradi. "Ziravor" so'zi keng ma'noda xushbo'y va xushtam beruvchi bir qancha o'simliklarni bildiradi. Masalan, qora murch, garmdori, zirk, lavr bargi, koriandr, anbar, ajgon, bujgon, kardamon kabilar shular jumlasidandir. Bahzan "ziravor" so'zi "dorivor" so'zi bilan almashtiriladi.¹ Buning sababi shundaki, ziravorlar meyorida iste'mol qilinsa, kishi organizmi uchun shifobaxsh ta'sir ko'rsatadi. Ular inson tanasida kechadigan moddalar almashinuvi jarayonini yaxshilaydi. O'zbekiston florasidagi ziravor o'simliklarning ba'zi turlari ovqatga solinib yoki to'g'ridan-to'g'ri xalq tomonidan bir necha yuz yillardan beri iste'mol qilinib kelmoqda. Abu Ali ibn Sino har xil kasalliklarga chalinmaslik uchun ko'proq sabzavot, turli ko'katlar va o'simlik mahsulotlari iste'mol qilishni ta'kidlagan va yuzlab kasalliklarni o'simliklardan tayyorlangan dorilar bilan davolagan edi. Ma'lumki, har qanday ovqatga xushtam berish uchun o'simlikning barg, poya, gul, urug', ildiz va piyozi ishlatiladi. Bu birinchidan, taomni xushtam qilib, odamning ishtaxa bilan ovqatlanishiga imkon bersa, ikkinchidan esa, uni o'simliklar tarkibidagi turli vitaminlar, glyukozidlar, tanid moddasi, efir moylari, organik kislotalar, mineral tuzlar bilan

¹ Muxtorov M. Qashqadaryo vohasining shifobaxsh o'simliklari. Qarshi, "Nasaf", 2008

tahminlaydi. Bu moddalar ovqatning tez va oson hazm bo'lishida, odam organizmiga tez singishida, turli kasalliklarga va umuman odam organizmida moddalar almashinishini yaxshilashda katta rol o'ynaydi. Ba'zi ziravorlar (qalampir, xren, sarimsoq) bakteritsidlik hamda antioksidantlik xususiyatiga ega bo'ladi. Shu sababli tayyorlangan ovqatlarni ular yordamida uzoq saqlash mumkin. Zira, yalpiz, garmdori, arpabodiyon, ukrop (shivit), kiyik o't kabi ziravorlar O'rta Osiyo xalqlariga juda qadimdan ma'lum. Qalampirmunchoq, zahfar, qora murch va boshqa ziravorlar Hindiston, Xitoy, Afg'oniston, Eron kabi Sharq mamlakatlaridan keltirilgan. Har bir o'simlik ovqatga solib yoki to'g'ridan-to'g'ri iste'mol qilinadi. Ziravon o'simliklarni ishlatiladigan organlariga qarab guruhlariga ajratish mumkin:

1. Ko'katligicha (ho'lligicha) iste'mol qilinadigan ziravorlar - yalpiz, kashnich, rayhon, kiyiko't asosan barglari barralik davrida shundayligicha va quritilgan holda iste'mol qilinadi.

2. Urug'lari iste'mol qilinadigan ziravorlar - zira, ukrop, arpabodiyon va boshqalar.

3. Mevalari iste'mol qilinadigan ziravorlar - qalampir, zirk mevalari iste'mol qilinadi.

Shuning uchun bargi ishlatiladigan o'simliklarning barglari gullagunga qadar yig'ishtirib olinadi. Ba'zi o'simliklarning mevalari vitamin, organik va mineral moddalarga boy bo'lgan davrda ko'plab yig'ishtirib olinadi. SHuningdek urug'lari iste'mol qilinadigan o'simliklarning urug'lari to'la pishgan davrda yig'ishtirib olinadi. Aholining ziravorlarga nisbatan talabi yildan-yilga oshib borayotgan ayni bir paytda zira, zirk, alqor, kiyiko't kabi asosiy ziravorlarning tabiiy maydonlari keskin kamayib bormoqda.

Ziravor o'simliklarning qimmatli ularning tarkibidagi efir moylarining xususiyatlari va miqdoriga bog'liqdir. O'zbekiston florasida tarqalgan ko'pchilik efir moyli o'simliklar soyabonguldoshlar, labguldoshlar, rahnoguldoshlar, karamdoshlar, murakkabguldoshlar oilasiga mansub bo'lib, cho'l mintaqasidan tog' mintaqasigacha bo'lgan yerlarda tarqalgan.

Efirli moyli ekinlar guruhiga kashnich (kinza), arpabodiyon, qora zira, yalpiz, oq zira va boshqalar kiradi. Kashnichning mevasida 1,4-2,1% efir va 11-27 % texnik moyi bo'ladi. Moyi tarkibida 60-70 % linalol spirti, kunjarasida 18- 20 % moy koladi, u matbaachilikda va to'qimachilik sanoatida ishlatiladi. Kashnich guli asalchil bo'lib, ko'kati va urug'i ziravor sifatida oziq-ovqatda ishlatiladi.²

Kashnich soyabonguldoshlar - Ariaseae oilasiga, Sorlandurum Satium L. - avlodiga mansub bo'lib, bir yillik o'simlikdir. Kashnich qurg'okchilikka chidamli, ammo gullash davridagi suvni tanqisligi hosilni kamaytiradi. Urug'i 60 S da unib chiqadi, maysa 10° S, sovuqqa chidamaydi. O'sish davrining dastlabki kunlarida sekin o'sib, begona o'tlardan shikastlanadi. O'simlikda 7-9 ta barg rivojlangandan so'ung tez o'sa boshlaydi. O'sish davri - 90-100 kun. Tuproq unumdorligiga talabchan. Kashnich uchun yaxshi o'tmishdosh kuzgi don ekinlari, dukkakli-don ekinlari, makkajo'xori, kartoshka. Bir ekilgan yerga 4-5 yildan keyin qayta ekish mumkin. Kashnichdan bushagan yerlarga kuzgi va baxorgi ekinlar eqiladi. Kuzda yer 22-25 sm chuqurlikda haydaladi. Bahorda borona qilinadi va 5-6 sm chuqurlikda ekish oldidan kultivasiya qilinadi. Erta bahorda keng qatorlab - 45 sm qilib yoki yoppasiga qatorlab ekiladi. Keng qatorlab ekilganda 1,5-1,8 mln, yoppasiga qatorlab ekilganda 2,0-2,5 mln. dona urug' ekiladi. Ekish chuqurligi 4-5 sm bo'ladi, ekishdan oldin urug'i dorilanadi. Maysalanishdan oldin 1-2 marta va maysalanishdan keyin borona yurgiziladi, keng qatorlab ekilganda 2-3 marta

² Xolmatov X.X., Qosimov A.I. Dorivor o'simliklar. - Ibn Sino nomidagi nashriyot-matbaa birlashmasi. -Toshkent, 1994.

kultivasiya qilinadi. Begona o'tlarga qarshi 'rometrin gerbitsidi ishlatiladi. Ular maysalanishdan oldin qo'llaniladi.

Oshpiyoz - *Allium cepa* L. piyozguldoshlar oilasiga kiradi. Ko'p yillik, bo'yi 60-100 sm ga yetadigan o't o'simlik. Yer ostida yirik piyozboshisi bo'ladi. poyasi yo'g'on, ichi kovak, o'rta qismidan pastrog'i shishgan bo'lib, asos qismida 4-9 tagacha qini bilan joylashgan barglari bor. Bargi uzun - silindrsimon, to'g'ri, o'tkir uchli, ichi kovak, poyadan kaltarg'oq. Gullari bitta gulyonbarg bilan o'ralgan sharsimon oddiy soyabonga to'plangan. Gulqo'rg'oni oddiy, oq rangli 6 ta tojburgdan tashkil topgan, otaligi 6 ta, onalik tuguni uch xonali, yuqoriga joylashgan. Mevasi - sharsimon, ko'p urug'li ko'sak. Urug'i qora rangli, uch qirrali, burishgan bo'ladi. Iyun-avgust oylarida gullaydi. Mevasi avgust-sentyabrda yetiladi.³

Geografik tarqalishi. Vatani Janubi-G'arbiy Osiyo. piyoz hamma yerda ko'p miqdorda o'stiriladi. Kimyoviy tarkibi. piyozboshi tarkibida 0,01—0,05% efir moyi, 10—11% qand, 10 mg % vitamin S, 60 mg % vitamin V1, karotin, flavonoidlar (kversetin va uning glikozidlari) bo'ladi. piyoz bargida 20 mg % vitamin S, 50 mg % vitamin V2, 4 mg % karotin, efir moyi, limon va olma kislotalari bor. piyozning efir moyi tarkibida oltingugurtli birikmalar (asosan, disulfid va boshqalar) uchraydi. Ishlatilishi. piyoz o'simligining dorivor preparatlari ichak atoniyasi, kolit, arterioskleroz, gipertoniya kasalligining sklerotik formasini va avitaminoz kasalliklarini davolash uchun ishlatiladi. Bu preparatlar rinit kasalligida burun shilliq qavatlariga surtiladi va ginekologiyada trixomonada kol'itini davolashda ham qo'llaniladi. piyoz o'simligining preparatlari bakteritsid xossasiga ega. Maydalangan piyozboshidan qiynlik bilan bitadigan va yiringli yaralarni davolashda ham foydalaniladi. Xalq tabobatida piyoz siydik haydovchi va singa kasalligini davolovchi dori sifatida ishlatiladi.

Oddiy zirk - *Berberis vulgaris* L. Zirk doimo yashil butadir. Oddiy zirkning bo'yi 1,5-2 m gacha yetadigan tikanli bo'ta bo'lib, ko'p yillik tik turuvchi poyalari bor va ular kulrang 'o'sloq bilan qo'langan. Bir yillik poyalar esa kulrang sarg'ish yoki jigarrang tikanlari ba'zida Z ga ajralgan. Barglari 8-9 tadan rozetkaga yig'ilgan bo'lib, yon bargchalari bilan kalta poya ichiga joylashgan. Gullari oddiy shingilga yig'ilgan ular poya uchida bo'lib har bir shingilda 10-20 tadan sariq gullari yakka gul o'rni bilan joylashgan. Mevalari qizil, uzunchoq 12 mm uzunlikda va eni 2 mm. O'simlik G'arbiy Yevropa, Kavkaz-da va Shimoliy Osiyoda keng tarqalgan.

Kimyoviy tarkibi. O'simlikning mevasi, urug'i, po'sti hamda ildiz tarkibida organik kislotalar, buyoq moddalar, shakar, vitamin C, B1, B2, PP, K va berberin alkaloidi va boshqa moddalar saqlaydi. Alkaloidlarning 90% urug'ida bo'ladi. Urug'i esa o'simlikning 10-20% ni tashkil etadi. Ishlatilishi. Zirk xalq va ilmiy tibbiyotda sariq kasallik, singa, revmatizm, oshqozon-ichak kasalliklari va yurak faoliyatini mustahkamlashda keng qo'llaniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Muxtorov M. Qashqadaryo vohasining shifobaxsh o'simliklari. Qarshi, "Nasaf", 2008.
2. Xolmatov X.X., Qosimov A.I. Dorivor o'simliklar. - Ibn Sino nomidagi nashriyot-matbaa birlashmasi. -Toshkent, 1994.
3. O'ljaboeva N. Xalq tabobati xazinasidan javohirlar. Toshkent, "Yangi asr avlodi", 2009 y

³ O'ljaboeva N. Xalq tabobati xazinasidan javohirlar. Toshkent, "Yangi asr avlodi", 2009 y